

МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ УКРАИНЫ
ХАРЬКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

МЕДИЦИНА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

ВЫПУСК 2

ХАРЬКОВ
1997

МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ УКРАИНЫ
ХАРЬКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

МЕДИЦИНА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ СБОРНИК
РАБОТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

ВЫПУСК 2

Под редакцией академика
Н.Г.Сергиенко

ХАРЬКОВ
1997

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

В.В. ГАРГИН (ответственный секретарь), А.М. КОЖИНА, акад. С.Ю.МАСЛОВСКИЙ (зам. главного редактора), В.В. ПОПОВ, акад. Н.Г. СЕРГИЕНКО (главный редактор), А.Ю.СТЕПАНЕНКО (исполнительный редактор), И.А. ТАРАБАН

Медицина сегодня и завтра. Периодический сборник научных работ молодых ученых и специалистов, в. 2: МОЗ Украины, ХГМУ. - Харьков, 1997. - 166 с.

Во второй выпуск сборника работ молодых ученых и специалистов включены труды сотрудников кафедр Харьковского государственного медицинского университета, Московского стоматологического медицинского института, Харьковского института усовершенствования врачей, ведущих медицинских НИИ г. Харькова, а также работы специалистов практического здравоохранения. В него вошли статьи по самым различным разделам современной медицинской науки: терапии, хирургии, неврологии и психиатрии, педиатрии, акушерству и гинекологии, стоматологии. Кроме того, выделены разделы обзорных статей и теоретической и экспериментальной медицины. В сборнике отражены современные методы исследования, диагностики и лечения, с помощью которых выполнены оригинальные разработки и получены интересные результаты. Многие методики и технологии, непосредственно предложенные авторами, уже внедрены или внедряются в работу лечебно-профилактических учреждений, что определяет их несомненную ценность для практической медицины.

Рекомендован к изданию Ученым Советом Харьковского государственного медицинского университета (Протокол № 5 от 15.05.1997г.).

Рецензенты: д.м.н., профессор В.Г.Самохвалов;
д.м.н., профессор И.К.Латогуз

© Составление
Совет молодых ученых ХГМУ, 1997 г.

Сдано в набор 10. 04. 97 г. Подписано к печати 26.05.97 г.
Формат 84 x 60 1/8. Гарнитура Футурис.
Тираж 200 экз. Заказ 2805.
Отпечатано с оригинал-макета на ризографе ООО "Белый Ветер"
(310022, Харьков, просп. Правды, 10, т. 40-12-70).

От этой дуги отходят нервы практически только к двенадцатиперстной кишки вместе с сосудами, реже - самостоятельно. Ветви, отходящие от указанного выше сплетения, иннервируют заднюю поверхность двенадцатиперстной кишки на всем ее протяжении, а также две конечные части передней поверхности кишки. К поджелудочной железе от этого нервного спле-

тения ветви отходят крайне редко (на одном изученном препарате).

В заключение следует подчеркнуть, что на изученных нами препаратах имеется определенная взаимосвязь между формой строения самой двенадцатиперстной кишки и вариантами ее нервов, которые следует учитывать при оперативных вмешательствах.

ВЛИЯНИЕ МАТЕРИНСКИХ СТРЕССОВ НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА ПЛОДА

ШЕВЧЕНКО А.С.

Харьковский государственный медицинский университет

Кафедра патологической анатомии, Центральная научно-исследовательская лаборатория

В условиях демографического кризиса, отмечаемого в настоящее время на Украине, проблема охраны здоровья детей приобретает особую актуальность. В возрастной структуре заболеваемости и детской смертности значительное место занимают новорожденные. Известно, что нормальное внутриутробное развитие является основой адаптационных возможностей организма на протяжении всей последующей жизни. Повышение темпа жизни и обусловленное этим эмоциональное перенапряжение является одной из основных причин общего ухудшения здоровья в человеческой популяции. По данным современной науки именно стресс-реакции лежат в основе многих заболеваний и нарушений иммунного статуса человеческого организма.

В настоящее время в нашем университете под руководством зав. каф. патологической анатомии, д.м.н., проф., члена Международной Академии Патологии Яковцовой А.Ф. осуществляется трехгодичное комплексное клинично-экспериментальное исследование влияния хронического материнского стресса на потомство. Стремясь привлечь к научно-исследовательской работе студенчество, в штат сотрудников исследовательской группы временно были включены некоторые студенты.

Экспериментально на самках крыс линии Вистар смоделирована высокая негативно-эмоциональная стрессонаполненность существования в период вынашивания потомства. В качестве стрессогенных раздражителей использовались громкая диссонансная музыка и угроза извлечения из клетки.

Участники исследовательской группы, сотрудники кафедры патологической анатомии и ЦНИЛ, проанализировав экспериментальный материал, выявили ряд нарушений внутриутробного развития, а также ряд патологических изменений со стороны эндокринной, иммунной, сердечнососудистой систем, обусловленных хроническими эмоциональными материнскими стрессами.

Полученные результаты, а также имеющаяся информация о высокой частоте развития острых гастроэнтероколитов у новорожденных в неонатальном периоде (по данным Шулько А.М (1994) - у 5-6-й части новорожденных) дали основание предположить, что материнские стрессы могут быть причастными к их развитию. В литературе имеются многочисленные данные об изменениях показателей белой периферической крови при хроническом эмоциональном стрессе. Имеются также данные о врожденных иммунодефицитных состояниях детей с дефектом выстилки эпителия желудочно-кишечного тракта IgA (синдромы

Диджорджа, Луи-Бар и др.), однако мало исследован уровень морфологического обеспечения адаптации и компенсации кишечника по отношению к действию факторов внешней среды, способных вызвать гастроэнтероколит у новорожденных.

Цель исследования, результаты которого излагаются в данной публикации, следующие: определить особенности морфо-функционального состояния стенки тонкого кишечника новорожденных крысят, выношенных в условиях хронического материнского эмоционального стресса.

Исследование было проведено с использованием 10-и контрольных и 10-и опытных животных. Материал (кусочек тощей кишки крысенка) после фиксации и проводки в спиртах заливался в парафин. Срезы толщиной 5-6 мкм окрашивались гематоксилином и эозином.

Результаты исследования.

Световая микроскопия изготовленных препаратов позволила установить, что в отличие от контроля, в опытной группе можно выделить 2 подгруппы крысят:

1-я группа (гипопластичное развитие кишечника). Наблюдаются отчетливые признаки замедления развития и гипоплазии всех структур стенки тонкой кишки:

- - по сравнению с контролем слизистая имеет меньшее количество ворсинок, ворсинки короткие, небольшого диаметра;
- - эпителиальная выстилка преимущественно кубической, а не цилиндрической, формы, что, возможно, связано со снижением достаточной для нормального развития кишечника митотической активности;
- в строме ворсинки не всегда присутствует капилляр, клеточные элементы стромы малочисленны (2-4 экземпляра на поперечном срезе ворсинки);
- мышечная оболочка такого кишечника тонкая (20-30 мкм), содержит меньшее количество ядер, ядра темные, мелкие.

Можно ожидать, что новорожденная особь с таким кишечником имеет большую вероятность заболеть энтеритом (диспептическим или инфекционным) в связи с низким уровнем морфологического обеспечения процессов адаптации и компенсации.

2-я группа (гиперпластичное развитие кишечника). В данной группе наблюдаются проявле-

ния ускоренного внутриутробного развития стенки кишечника:

- - количество ворсинок увеличено, ворсинки длинные, толще, чем в контроле;
- эпителиальные клетки высокие (цилиндрические), ядра резко вытянуты, что свидетельствует о том, что эпителиоциты делятся избыточно быстро, им "тесно" на базальной мембране и, сохраняя тесную межклеточную связь друг с другом, они оказываются сдавленными с боков, т.о. количество эпителиоцитов на единицу длины базальной мембраны увеличено;
- увеличено количество ИЭЛ и ЭЭЦ;
- строма ворсинок обогащена клеточными элементами, среди которых доминируют лимфоциты и гистиоциты;
- мышечный слой кишки утолщен по сравнению с контролем, ядра миоцитов крупные, светлые, в большом количестве, что также свидетельствует об ускорении митотических процессов.

У особей с ускоренным развитием стенки кишечника можно ожидать развитие иммунологического ответа по гиперреактивному типу на вторжение инфекции в связи с избыточным количеством иммунокомпетентных клеточных элементов в строме.

ЛИТЕРАТУРА.

1. Ройт А.. Основы иммунологии. (Перевод с английского).--М., "Мир", 1991.
2. Шунько Е.Е.. Клинико-микробиологические и иммунологические особенности инфекционно-воспалительных заболеваний у новорожденных//ПАГ.--1994.--№6.--с. 15-17.

Тот факт, что в потомстве крыс, испытывавших в периоде беременности хронический эмоциональный стресс, были обнаружены 2 типа развития тонкого кишечника у крысят (гиперпластический и гипопластический) сочетается с результатами соматометрии крысят по этому же эксперименту: в опытной группе отмечалось повышение числа как более крупных, так и более мелких по сравнению с контролем крысят.

Т.о. в ходе исследования потомства крыс, подвергнутых смоделированному эмоциональному стрессу, получены объективные данные о значительном влиянии такого стресса на морфо-функциональное состояние тонкого кишечника крысят с развитием двух типов отклонений от контроля у животных опытной группы, а именно гипер- и гипопластического типов развития всех слоев тонкого кишечника.

В практическом акушерстве и в практике микропедиатра данные выводы можно использовать, проводя разъяснительную работу с родителями о вреде эмоционального перенапряжения и стрессовых ситуаций у матери во время беременности для будущего потомства, и внести таким образом свой вклад в снижение детской заболеваемости и смертности.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

Назарян Р.С. Профилактика кариеса герметизацией фиссур зубов	3
Попов В.В. Прогностическое значение поздних желудочковых потенциалов у больных, перенесших инфаркт миокарда	5
Попов В.В. Дисперсия интервала QT как маркер аритмогенного риска у больных, перенесших инфаркт миокарда	7

РАЗДЕЛ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

Аль-Нажар И.Ю. Действие N-1-КМОАКК на показатели первой и второй фаз гомеостаза при активации протеолиза крови	10
Балута И.М. Морфологические особенности тимуса у скоропостижно скончавшихся детей раннего возраста, больных ишерихозом	11
Деева Т.В. Ультраструктурные особенности тимуса крыс в норме	12
Гаргин В.В. Влияние гестоза раннего срока беременности на морфологическую характеристику щитовидной железы плодов	13
Кучеренко Э.А. Метод морфометрии в дифференциальной диагностике диффузного зоба и фолликулярной аденомы щитовидной железы	15
Маракушин Д.И. Вегетативные показатели устойчивости организма к эмоциональному стрессу в условиях действия низкоинтенсивного электромагнитного излучения см диапазона	16
Наумова О.В. Влияние позднего гестоза беременных на эмбриогенез почек плода	18
Падалица М.А. Коровкин М.В. К вопросу топографии почечных пирамид	19
Пиминов А.Ф., Печенежская Л.А., Дзюбан Н.Ф. К выбору оптимального состава мази антимикотического действия	20
Прокопюк В.Ю. Микроструктурные изменения в раннем хорионе человека после криовоздействия	21
Сорокина И.В., Гаргин В.В., Лекомцева Е.В. Морфофункциональные особенности щитовидной железы плодов и новорожденных от матерей с гестозом	22
Степаненко А.Ю. Сравнительная характеристика морфологических изменений в поля CA1 и CA2 гиппокампа в условиях экспериментального эпилептогенеза	25
Цивковский А.А. Макромикроскопическая анатомия нервов двенадцатиперстной кишки человека	25
Шевченко А.С. Влияние материнских стрессов на морфофункциональное состояние тонкого кишечника плода	26

РАЗДЕЛ ТЕРАПИИ

Артемова С.Н. Цитомегаловирусная инфекция и гломерулонефрит	28
Бондаренко А.В. Опыт применения кишечного антисептика интеникса при остром сальмонеллезе и шигеллезе (невозможность коррекции микробиологических нарушений кишечника)	29
Броше Е.А. Морфологические параллели при псориазе	31
Буланова Н.А. Применение метода электрокардиографии высокого разрешения в прогнозировании развития мерцательной аритмии	32
Буланова Н.А. Влияние размеров левого предсердия на показатели электрокардиографии высокого разрешения	33
Винокурова О.Н. Проблемы вирусного гепатита и состояние заболеваемости вирусным гепатитом по данным областной клинической инфекционной больницы	34
Водяницкий А.А., Бездетко Т.В. Микроволновая резонансная терапия в комплексном лечении больных с хроническим гломерулонефритом	35
Галицына Л.Н., Кочина М.Л., Бабенко Я.В. Влияние работы со средствами отображения информации на зрительную систему детей	36
Громов В.А., Кочина М.Л., Кочин О.В. Результаты использования поляризационно-оптического метода для оценки состояния зрительной системы операторов ВДП ПЭВМ с эмметропической рефракцией	38
Да Консейсау Ф.А. Влияние ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента на эндотелиальный фактор релаксации и массу миокарда левого желудочка у больных ишемической болезнью сердца	39
Дорош Ж.В. Некоторые причины поздней госпитализации больных с инфарктом миокарда на фоне сахарного диабета	41
Евлахова А.И. Роль эндотелина-1 в патогенезе стабильной стенокардии	42
Жеребкин В.В. Применение иглорефлексотерапии в лечении больных подагрическим полиартритом	43
Зайченко О.Е. Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента и дисфункция левого желудочка у больных ишемической болезнью сердца	45
Кантемир Е.В. Связь ПДРФ кластера генов АПО-А-С-III-A-IV с состоянием липидного обмена в популяции	46